

(IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 144-A DO ESTATUTO DOS MILITARES (LEI Nº 6.880/1980): Uma análise contemporânea à luz dos objetivos e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988

Tiago Munhoz de Araújo¹

Aldo Reis de Araújo Lucena Júnior²

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar a constitucionalidade do art. 144-A do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980), introduzido pela Lei nº 13.954/2019, à luz dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. O referido dispositivo condiciona o ingresso e a permanência em instituições de formação militar à inexistência de casamento, união estável, filhos ou dependentes, suscitando controvérsias quanto à sua compatibilidade com os direitos ao livre planejamento familiar, ao acesso igualitário a cargos públicos e à não discriminação. A pesquisa, de natureza qualitativa, exploratória e aplicada, fundamenta-se em revisão bibliográfica e documental, com base em doutrinas, artigos científicos, jurisprudências, legislação constitucional e infraconstitucional, além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 17 e art. 23). Os resultados apontam que, embora a carreira militar exija dedicação exclusiva, a restrição imposta pelo dispositivo analisado viola garantias constitucionais fundamentais, perpetua um modelo único de organização familiar e configura barreira à promoção da igualdade no contexto do Direito das Famílias. Conclui-se pela necessidade de revisão normativa que harmonize as especificidades da vida militar com os compromissos democráticos e os direitos fundamentais assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Palavras-chave: Constitucionalidade. Estatuto dos Militares. Direitos Fundamentais. Planejamento Familiar. Direitos Humanos.

¹ Acadêmico do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: tiagomunhoz@outlook.com.br

² Professor mestre, orientador da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II, do Centro Universitário Luterano de Manaus – CEULM/ULBRA/Manaus, AM. E-mail: aldo.lucena@ulbra.br

ABSTRACT

This article aims to analyze the constitutionality of Article 144-A of the Military Statute (Law N°. 6.880/1980), introduced by Law N°. 13.954/2019, in light of the fundamental principles of the 1988 Federal Constitution. This provision conditions admission and permanence in military training institutions on the absence of marriage, stable unions, children, or dependents, raising controversies regarding its compatibility with the rights to free family planning, equal access to public positions, and non-discrimination. This research, of a qualitative, exploratory, and applied nature, is based on bibliographical and documental review, drawing from legal doctrines, scientific articles, case law, constitutional and infraconstitutional legislation, as well as the American Convention on Human Rights (Articles 17 and 23). The results indicate that, although the military career requires full-time dedication, the restriction imposed by the analyzed provision violates fundamental constitutional guarantees, perpetuates a singular model of family organization, and constitutes a barrier to the promotion of equality within the scope of Family Law. The study concludes that there is a need for regulatory revision to harmonize the specificities of military life with democratic commitments and the fundamental rights enshrined in the Brazilian legal system.

Keywords: Constitutionality. Military Statute. Fundamental Rights. Family Planning. Human Rights.

1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988¹ inaugurou uma ordem jurídica centrada no princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), no compromisso com a erradicação de desigualdades (art. 3º, inciso III), na promoção do bem de todos, sem preconceitos ou discriminações (art. 3º, inciso IV), e na proteção ampla dos direitos sociais, civis e políticos. Nesse contexto, o acesso igualitário aos cargos públicos e o reconhecimento de diversos direitos relacionados à família e à liberdade individual tornaram-se pilares do Estado Democrático de Direito brasileiro.

No entanto, o advento da Lei nº 13.954/2019², que alterou o Estatuto dos Militares³ (Lei nº 6.880/1980), introduziu o art. 144-A, que condiciona o ingresso e a permanência de voluntários em instituições de formação militar – como academias e escolas das Forças Armadas – à inexistência de casamento, união estável, filhos ou dependentes. Esse comando, que reforça previsões outrora presentes nos revogados §§1º e 2º do art. 144 do Estatuto, reacendeu a necessidade de debate

jurídico e acadêmico sobre sua compatibilidade com os fundamentos constitucionais e com os compromissos internacionais de direitos humanos assumidos pelo Brasil.

A justificativa institucional para essas limitações repousa na premissa da necessidade de dedicação exclusiva e de disponibilidade integral dos alunos em formação militar, que se encontram submetidos a regime de internato e a regras de conduta mais rígidas, em razão da natureza peculiar da carreira castrense. Todavia, o estabelecimento de restrições que colidem com preceitos fundamentais, como o direito ao livre planejamento familiar (art. 226, §7º), o princípio da igualdade no acesso aos cargos públicos (art. 37, incisos I e II) e o objetivo constitucional de promoção do bem de todos sem qualquer forma de discriminação (art. 3º, inciso IV), demanda também questionamentos relevantes que exigem análise cuidadosa à luz do novo Contrato Social.

No plano internacional, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos⁴, promulgada na órbita interna pelo Decreto nº 678/1992, reforça a proteção à família (art. 17) e consagra o direito de todos os cidadãos ao acesso igualitário a funções públicas em condições gerais de igualdade (art. 23). Essa norma internacional integra o ordenamento jurídico brasileiro com *status* supralegal, conforme o §2º do art. 5º da Constituição Federal, que prevê que os direitos e garantias expressos na Carta não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Assim, as disposições da Convenção Americana, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, ao tratarem de direitos fundamentais, devem ser consideradas na análise da validade da alteração legislativa.

Nesse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo geral analisar a constitucionalidade do art. 144-A do Estatuto dos Militares à luz dos princípios fundamentais da Constituição de 1988 e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Como objetivos específicos, busca-se: (i) examinar o contexto histórico e jurídico da restrição; (ii) avaliar o impacto da norma sobre o direito ao planejamento familiar; (iii) verificar a compatibilidade da restrição com o direito de acesso aos cargos públicos e normas antidiscriminatórias nacionais e internacionais; e (iv) comparar as exigências de outras carreiras com regime semelhante.

A pesquisa justifica-se pelo ineditismo, no âmbito acadêmico, e pela relevância social e jurídica da discussão, tendo em vista que o cerceamento em comento afeta o acesso de jovens brasileiros às carreiras militares, podendo implicar

uma forma velada de exclusão social baseada na condição familiar. Além disso, o tema desafia o intérprete do Direito a compatibilizar princípios em aparente tensão, como o da legalidade administrativa e o da dignidade da pessoa humana. Nesse enquadramento, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1.388, reconheceu a repercussão geral da matéria ao analisar o Recurso Extraordinário (RE) nº 1530083.

Adotando uma metodologia qualitativa, bibliográfica e aplicada, o estudo foi desenvolvido com base em doutrinas, artigos científicos, jurisprudências, legislações nacionais e internacionais, além de editais de concursos militares. A análise considera tanto o contexto histórico e sociocultural das Forças Armadas, que frequentemente perpetuam modelos patriarcais e elitistas de organização familiar, bem como os impactos da norma sobre o livre planejamento familiar, o princípio da igualdade e o direito de acesso aos cargos públicos. Pretende-se, dessa maneira, contribuir para o debate sobre os limites das restrições impostas pela legislação infraconstitucional à luz do novo regime da República Federativa do Brasil.

2 CONTEXTO HISTÓRICO DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 144-A DO ESTATUTO DOS MILITARES

O estudo da constitucionalidade do art. 144-A do Estatuto dos Militares exige, inicialmente, a contextualização histórica e jurídica da norma. Antes da alteração legislativa, já existiam dispositivos que impunham restrições à constituição de família durante o período de formação militar.

Importa, nessa conjuntura, evidenciar os arts. 16, §4º, e 144-A, *caput*, do diploma, que dispõem:

Art . 16. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas Forças Armadas, bem como a correspondência entre os postos e as graduações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são fixados nos parágrafos seguintes e no [Quadro em anexo](#).

[...]

§ 4º Os Guardas-Marinha, os Aspirantes-a-Oficial e os alunos de órgãos específicos de formação de militares são denominados praças especiais.

[...]

Art. 144-A. Não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável, por incompatibilidade com o regime exigido para formação ou graduação, constituem condições essenciais para ingresso e permanência nos órgãos de formação ou graduação de

oficiais e de praças que os mantenham em regime de internato, de dedicação exclusiva e de disponibilidade permanente peculiar à carreira militar. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Parágrafo único. As praças especiais assumirão expressamente o compromisso de que atendem, no momento da matrícula, e de que continuarão a atender, ao longo de sua formação ou graduação, as condições essenciais de que trata o caput deste artigo, e o descumprimento desse compromisso ensejará o cancelamento da matrícula e o licenciamento do serviço ativo, conforme estabelecido no regulamento de cada Força Armada. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019) (BRASIL, 1980).

Esse dispositivo reafirma a lógica restritiva já presente nos revogados §§1º e 2º do art. 144 da redação original do Estatuto dos Militares, que assim dispunham:

Art. 144. O militar da ativa pode contrair matrimônio, desde que observada a legislação civil específica.

§ 1º Os Guardas-Marinha e os Aspirantes-a-Oficial não podem contrair matrimônio, salvo em casos excepcionais, a critério do Ministro da respectiva Força.

§ 2º É vedado o casamento às praças especiais, com qualquer idade, enquanto estiverem sujeitas aos regulamentos dos órgãos de formação de oficiais, de graduados e de praças, cujos requisitos para admissão exijam a condição de solteiro, salvo em casos excepcionais, a critério do Ministro da respectiva Força Armada.

(BRASIL, 1980)

[...]

Na mesma linha de raciocínio, o art. 145 reforçava o caráter sancionatório dessas restrições ao prever:

Art. 145. As praças especiais que contraírem matrimônio em desacordo com os §§ 1º e 2º do artigo anterior serão excluídas do serviço ativo, sem direito a qualquer remuneração ou indenização.

(BRASIL, 1980)

Como se nota, a restrição foi tornada categórica pela Lei nº 13.954/2019, pois mesmo na versão original do art. 144, em seu revogado §2º, previa-se a possibilidade de exceções "a critério do Ministro da respectiva Força Armada", revelando uma margem de discricionariedade administrativa que permitia a análise de casos específicos, conforme as peculiaridades individuais. Esse cerceamento de acesso às carreiras das Forças Armadas não surgiu de forma isolada, mas decorreu de uma tradição normativa. A alteração legislativa apenas reafirmou e tornou

peremptória a limitação, ao trazê-la de forma autônoma, incorporada ao texto legal como o art. 144-A.

A origem dessas restrições, de acordo com os defensores da norma, está vinculada à lógica disciplinar e hierárquica característica das instituições militares. Para esses, a formação castrense exige, por sua própria estrutura pedagógica e organizacional, um regime de internato rígido, com disponibilidade permanente do aluno e limitação de contatos externos, o que seria incompatível com obrigações familiares (BRASIL, 2019, p. 80)⁵. Nesses termos, a imposição da vedação à preexistência de determinados vínculos familiares e também da vedação à constituição de dependentes no período de formação foi justificada como medida para garantir o pleno desempenho das atividades militares e a adaptação ao ambiente institucional.

Entretanto, a continuidade dessas restrições, mesmo diante da promulgação da Constituição de 1988 e das transformações sociais que ocorreram desde então, é objeto de crítica. A Carta Magna estabeleceu novos paradigmas normativos, assentados na dignidade da pessoa humana e na pluralidade das formas de organização familiar. Assim, a manutenção de previsões legais que excluem, de forma categórica, candidatos em razão de sua condição familiar precisa ser reavaliada diante desses princípios, a fim de verificar sua compatibilidade com o novo ordenamento.

O Projeto de Lei nº 1645/2019⁶, que deu origem à Lei nº 13.954/2019, tramitou sob a justificativa de modernizar a carreira militar e reorganizar a estrutura remuneratória das Forças Armadas. No entanto, ao analisar a motivação do relator na Emenda nº 25, é possível perceber que a exclusão de candidatos casados, com filhos ou dependentes se baseou em argumentos de ordem subjetiva, sob a premissa de que o aluno (praça especial) não suportaria a pressão do regime de internato enquanto chefe de família. Vejamos:

Além disso, a Emenda 25 se propõe a alterar outras regras peculiares da carreira militar:

[...]

2) permitindo a contração de casamento e o fato de a praça especial submetido ao regime de internato ter filho ou este vir a nascer durante o curso de formação.

[...]

Em relação à contração de casamento e filhos por praças especiais submetidos ao regime de internato em escolas militares, cabe ressaltar a total incompatibilidade. O regime de internato das escolas

militares, com **alunos na condição de solteiro e sem filhos, é característica comum no mundo**. Submeter um jovem às pressões inerentes à formação militar, em regime de internato, tendo ele preocupações de chefe de família, é submeter o indivíduo a uma situação limite, que redundará em graves problemas para o indivíduo.

Destaca-se que ambas as regras, a que obriga a comunicação de casamento com pessoa estrangeira e a que limita a contração de casamento e de filhos por praças especiais submetidos ao regime de internato, estão albergadas pelo art. 142, § 3º, inciso X da CRFB/1988. (BRASIL, 2019, p. 80, grifo nosso).

Essa motivação expõe um juízo de valor estatal sobre o que é, ou não, benéfico para a família, conflitante com o macroprincípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo quanto à autodeterminação, e com o princípio da paternidade responsável, mormente no que toca ao livre planejamento familiar.

A respeito desse debate, a pesquisa etnográfica de Silva⁷ (2013), realizada na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), oferece subsídios relevantes à compreensão do contexto social da norma. A pesquisadora constatou que a maioria dos cadetes pertence a famílias já inseridas nas Forças Armadas ou nas forças auxiliares, reproduzindo, assim, um ciclo familiar nas graduações (das praças) e nos postos (dos oficiais) militares. Essa dinâmica evidencia a ideia de que a carreira militar é uma herança social, frequentemente passada de pai para filho.

Adicionalmente, observou que, nas famílias em que o homem é o militar, há uma valorização do modelo nuclear tradicional, no qual a esposa assume, prioritariamente, as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos. O militar, por sua vez, é o centro da estrutura, e seu papel institucional se estende à vida privada. Essa rigidez de papéis de gênero dificulta o protagonismo da mulher e reduz sua autonomia no planejamento familiar. Tal estrutura institucionalizada contribui para a exclusão de arranjos familiares diversos e reflete uma cultura institucional que desconsidera a pluralidade social.

Ainda do que se pode depreender da contribuição de Silva (2013), o ambiente das vilas militares, vinculado às instituições formadoras como a AMAN, reforça um *ethos* militar de vigilância mútua e de conduta padrão. As famílias vivem próximas fisicamente, e as relações sociais se estabelecem quase exclusivamente entre militares, o que contribui para um afastamento do convívio civil e reforça a ideia de pertencimento a uma comunidade distinta. Essa forma de socialização favorece a

continuidade da carreira no interior da própria estrutura familiar, em contraste com a realidade de jovens oriundos de contextos menos favorecidos.

Essa pesquisa é relevante na medida em que o Exército Brasileiro é a força armada com maior efetivo autorizado em lei (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2020)⁸, e, como conseqüência, disponibiliza mais vagas em concursos públicos.

Dentre os casos concretos que evidenciam os efeitos da norma, destaca-se a propositura de ação de procedimento comum cível com incidente de arguição de inconstitucionalidade da pautada restrição, registrada sob o nº 0802375-47.2021.4.05.8400, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). Na ocasião, Matheus Felipe Batista do Nascimento, então candidato do Rio Grande do Norte, propôs a ação visando à declaração de inconstitucionalidade do art. 3º, inciso XII, do Edital nº 03/SCA da Escola de Sargento das Armas (ESA), que reproduz a vedação contida no art. 144-A do Estatuto dos Militares. O autor argumentava que a exigência violava os arts. 1º, inciso III, 3º, inciso IV, 5º, inciso X, 7º, inciso XXX, 226, § 7º, e 227 da Constituição Federal, requerendo sua inscrição e participação plena no certame, ainda que possuísse filhos ou fosse casado (BRASIL, 2022)⁹.

O pedido liminar foi indeferido, o pedido principal foi julgado improcedente, e, posteriormente, o incidente de arguição de inconstitucionalidade em sede de apelação foi rejeitado, mantendo-se, em concreto, o entendimento da constitucionalidade da restrição (BRASIL, 2024)¹⁰. A manutenção de decisões semelhantes nas primeiras e segundas instâncias do Poder Judiciário reforça o cenário de insegurança jurídica e exclusão social, especialmente para aqueles que, mesmo qualificados, são impedidos de concorrer a cargos públicos por motivos alheios à sua competência técnica.

Mais recentemente, em 11 de abril de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1.388, reconheceu a repercussão geral da matéria ao analisar o Recurso Extraordinário (RE) nº 1530083, que trata diretamente da constitucionalidade do art. 144-A do Estatuto dos Militares. Trata-se do mesmo caso iniciado por Matheus em 2021. No recurso, o então candidato casado, atualmente militar, recorreu da decisão do TRF5 que negou seu pedido para anular o edital do Curso de Formação e Graduação de Sargentos com essas exigências. Ele argumentou que a restrição é desproporcional, ofende os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à família e da isonomia, além de restringir o direito de acesso a cargos públicos (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2025)¹¹.

O ministro Luiz Fux, relator do recurso no STF, ressaltou que a controvérsia extrapola o interesse individual e possui impacto direto sobre todos os candidatos aos cursos de formação das Forças Armadas (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2025).

3 IMPACTOS DA NORMA SOBRE O DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO

O direito ao planejamento familiar, positivado no art. 226, §7º, da Constituição Federal de 1988, garante a autonomia dos indivíduos e dos casais para decidir livremente sobre o número de filhos e o momento mais adequado para sua procriação. Esse direito deve ser entendido, não apenas sob a ótica da reprodução, mas como um verdadeiro instrumento de autodeterminação, inserido na perspectiva do desenvolvimento humano, social e econômico das famílias (SANTOS; FREITAS, 2008)¹². A Constituição Cidadã, ao reconhecer esse direito como uma liberdade pública, exige que ele seja interpretado de forma ampliada, em consonância com os demais direitos fundamentais e com os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e da solidariedade familiar.

O planejamento familiar, em sua acepção contemporânea, transcende o enfoque biomédico ou meramente demográfico. Conforme Santos e Freitas (2008), as políticas públicas devem superar a lógica de controle da natalidade e passar a considerar as necessidades sociais, emocionais, educacionais e econômicas das famílias, a fim de fomentar o desenvolvimento de suas potencialidades. Para os autores, as ações estatais ainda operam, muitas vezes, por uma lógica verticalizada, na qual os sujeitos são meros receptores passivos, sem efetiva participação no processo de construção do planejamento de suas vidas familiares.

Em análise crítica, observam que os programas de planejamento familiar desenvolvidos pelo poder público brasileiro apresentam fragilidades operacionais e conceituais, como o foco exclusivo na mulher, a ausência de políticas de orientação sobre a relação entre renda e número de filhos e a desconsideração da fase do ciclo de vida em que a família se encontra (SANTOS; FREITAS, 2008). O modelo atual, segundo os pesquisadores, ainda está centrado em abordagens assistencialistas e reprodutivas, desconsiderando a diversidade de arranjos familiares e a importância da educação e da equidade como vetores de mudança.

Nesse contexto, a imposição, pelo art. 144-A do Estatuto dos Militares, da inexistência de matrimônio, filhos ou dependentes como condição para o ingresso nas escolas de formação fere diretamente esse direito, ao desestimular e punir, com a exclusão, aqueles que já constituíram ou desejam constituir família. Na prática, tal regra transforma o planejamento familiar — que deveria ser um direito — em barreira ao desenvolvimento e à inclusão social. Trata-se de um impacto ainda mais grave quando se considera que os concursos públicos, no Brasil, constituem uma das poucas vias efetivamente democráticas de ascensão social, pautadas pelo mérito e, em regra, não discriminatórias quanto a experiências prévias, origens ou vínculos familiares. Ao excluir, de antemão, candidatos com filhos ou cônjuges, o art. 144-A atinge de modo desproporcional os grupos historicamente vulnerabilizados, como as mulheres da periferia, que muitas vezes assumem sozinhas a responsabilidade pela criação da prole. Essa norma condena, de forma implícita, a uma penalidade permanente pelas condições da própria existência humana.

Dias (2011, p. 42-68)¹³ enfatiza que o direito das famílias está fundado na dignidade da pessoa humana e na pluralidade dos arranjos familiares. Nessa lógica, o estado não pode eleger um modelo único de família e penalizar os demais com restrições no acesso a oportunidades. A família deve ser compreendida como espaço de apoio, afeto e formação de valores, e não como entrave à vida profissional ou à carreira pública. Essa compreensão é especialmente relevante quando se consideram as redes de apoio familiar existentes, que muitas vezes viabilizam a conciliação entre os compromissos pessoais e profissionais.

Nessa linha, impende rememorar o estudo de Silva (2013), em sua pesquisa etnográfica realizada na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), que demonstra como há uma imposição de modelo familiar hegemônico no ambiente militar, mas também evidencia que diferentes arranjos familiares seguem se reorganizando e se adaptando, mesmo diante das exigências institucionais e culturais da caserna.

A relevância da contribuição de Dias (2011, p. 42-68) para esse debate também se destaca por sua participação na Subcomissão de Direito de Família, órgão fracionário da Comissão de Juristas instituída pelo Ato do Presidente do Senado nº 11, de 2023¹⁴, responsável pela revisão e atualização do Código Civil, presidida pelo Ministro Luis Felipe Salomão (BRASIL, 2024, p. 298)¹⁴. Ao lado de outros juristas renomados, como Marco Buzzi, Rolf Madaleno e Pablo Stolze

Gagliano, a autora tem defendido um direito das famílias plural, inclusivo e alinhado à realidade social contemporânea.

O trabalho foi resultado das pesquisas feitas pelos membros da Comissão perante a sociedade civil, a comunidade jurídica, a jurisprudência, os enunciados das Jornadas promovidas pelo Conselho da Justiça Federal e as experiências legislativas de outros países, tudo com a preocupação de atualizar o Código Civil brasileiro às transformações sociais recentes. Todo o trabalho desempenhado foi inspirado pela ideia de que a reforma não seria voltada para uma elite acadêmica, mas, sim, teria como destinatária a própria sociedade brasileira, que, sem dúvida, clamava por uma indispensável – e já tardia – atualização das normas de Direito das Famílias. Com isso, buscam desburocratizar e facilitar a vida dos brasileiros, garantindo principalmente segurança jurídica, com propostas de regras gerais voltadas a todas as entidades familiares, com vista a contemplar outros *standards*, a exemplo das famílias recompostas – formadas por pessoas egressas de outros relacionamentos, após o divórcio ou a dissolução da união estável –, circunstância social comum, no Brasil e no Mundo, e que não poderia ser olvidada pelo legislador (BRASIL, 2024, p. 298).

Ainda segundo Santos e Freitas (2008), o planejamento familiar deve ser orientado para o desenvolvimento sustentável das famílias, promovendo sua autonomia e capacidade de gerir recursos, afetos e projetos de vida. A atuação do Estado deve se dar por meio de políticas públicas integradas, que estimulem a participação ativa dos sujeitos e valorizem o contexto em que vivem, especialmente os de baixa renda, para quem o impacto das políticas reprodutivas é mais profundo e desigual.

Nesse sentido, Pantarotto, Junior e Oliveira (2022)¹⁵ afirmam que a parentalidade responsável é um dos pilares do planejamento familiar moderno e deve ser fomentada como política pública articulada ao desenvolvimento da nação. Desses termos, pode-se extrair principalmente a importância de se garantir não apenas a liberdade dos casais quanto ao número de filhos, mas principalmente meios de desenvolvimento social, como a empregabilidade, especialmente no que diz respeito ao acesso a cargos públicos.

A partir dessa lógica, percebe-se que o modelo de planejamento familiar precisa ser revisto também no âmbito das instituições militares, adequando-se aos paradigmas constitucionais e sociais contemporâneos. A exclusão de candidatos

com filhos ou cônjuges desconsidera a possibilidade de estruturação familiar baseada na solidariedade e no compartilhamento de responsabilidades, e colide com os objetivos previstos nos arts. 3º, incisos I e IV, e 229 da Constituição Federal, que tratam do dever de assistência e da promoção do bem de todos, sem preconceitos.

Assim, o art. 144-A do Estatuto dos Militares representa um entrave à concretização do direito ao planejamento familiar na perspectiva do desenvolvimento. Ao invés de proteger o indivíduo, como alegado na justificativa legislativa, a norma penaliza-o pelos desdobramentos da marginalização social ou por suas escolhas legítimas, afastando-o da possibilidade de exercer plenamente seus direitos fundamentais em igualdade de condições. A incorporação da perspectiva desenvolvimentista no planejamento familiar deve alcançar também as políticas de acesso ao serviço público, garantindo que nenhum cidadão seja excluído por ter optado por formar uma família.

4 COMPATIBILIDADE DA RESTRIÇÃO COM O DIREITO DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS E NORMAS ANTIDISCRIMINATÓRIAS

O art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988 assegura o direito de acesso a cargos públicos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Esse dispositivo representa um dos pilares da administração pública republicana, garantindo isonomia e impessoalidade no ingresso nas carreiras estatais. De acordo com Paulo e Alexandrino (2015, p. 384)¹⁶, qualquer limitação ao exercício desse direito deve respeitar, além da legalidade, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo vedadas exigências arbitrárias que comprometam a essência do concurso público.

Contudo, o art. 144-A do Estatuto dos Militares, ao excluir sumariamente da seleção candidatos que sejam casados, vivam em união estável ou tenham filhos ou dependentes, impõe uma limitação que desconsidera esses parâmetros. A norma deixa de avaliar a aptidão técnica ou a qualificação do candidato e passa a restringir o acesso com base em sua condição pessoal e familiar, o que afronta os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da impessoalidade administrativa.

Paulo e Alexandrino (2015, p. 385) militam no sentido de que:

[...] nem mesmo a lei é livre para criar requisitos legais como condição para a participação em concursos ou o ingresso em cargos e empregos públicos, uma vez que sempre deverão ser respeitados princípios constitucionais tais quais os da **isonomia**, da **razoabilidade** e da **impessoalidade**. Ou seja, os requisitos legais a que se refere o inciso I do art. 37 da Constituição devem, obrigatoriamente, mostrar-se imprescindíveis ao adequado desempenho da função pública correspondente, sendo **vedado à própria lei o estabelecimento de exigências desnecessárias, desarrazoadas, desproporcionalmente restritivas ou puramente discriminatórias**. (PAULO; ALEXANDRINO, 2015, p. 385, grifo do autor).

Essa incompatibilidade se torna ainda mais evidente quando se nota que a regra do art. 144-A parte de uma presunção genérica e inflexível de que pessoas com obrigações familiares seriam incapazes de cumprir as exigências da formação militar, suposição que desconsidera variáveis individuais, como a existência de rede de apoio, organização doméstica e comprometimento pessoal, que poderiam permitir a conciliação entre as obrigações familiares e o curso de formação.

Embora o art. 142, §3º, inciso X, da Constituição Federal determine que a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, inclusive considerando as peculiaridades da carreira militar, a disposição deve ser interpretada de forma sistemática, em conformidade com os demais princípios e direitos fundamentais constitucionais. A leitura integrada é essencial para evitar que normas infraconstitucionais sirvam de amparo a discriminações incompatíveis com o texto constitucional. Considerar a liberdade absoluta da lei para regular o ingresso nas Forças Armadas seria abrir um conflito direto entre o art. 142, §3º, inciso X, e os dispositivos constitucionais que consagram o direito à igualdade, ao livre planejamento familiar e à não discriminação.

A esse respeito, Mendes e Branco (2012, p. 95-98)¹⁷ discernem que "o postulado do legislador racional, que não usa palavras excessivas e que não é incoerente nos seus comandos, encontra nas realidades constitucionais desmentidos práticos que desafiam a criatividade do intérprete".

Diante dessa objeção, propõem a seguinte reflexão:

Por vezes, não há como resolver, segundo os critérios técnicos tradicionais da hierarquia, especialidade ou cronológico, certas antinomias internas, verificadas na redação do Texto Constitucional.

O problema, nesses casos, radica na circunstância de duas regras diversas, a propósito de um mesmo pressuposto de fato, comandarem soluções díspares.

Veja-se, a título de exemplo, o que acontece na Constituição em vigor no seu art. 61, § 1º, d, e no art. 128, § 5º. De acordo com o primeiro dispositivo, são da iniciativa privativa do Chefe do Executivo as leis que disponham sobre a organização dos Ministérios Públicos da União e dos Estados. Já o segundo preceito estabelece que os Procuradores-Gerais desses Ministérios Públicos da União e dos Estados têm iniciativa de lei complementar sobre organização e estatuto dos respectivos ramos do parquet. A perplexidade gerada pela afirmação de que o Presidente da República é a única autoridade que pode provocar o Legislativo para dispor sobre a organização do Ministério Público, convivendo com a assertiva de que também o Procurador-Geral do Ministério Público tem essa prerrogativa, resulta de uma inesperada incoerência técnica, que convoca o intérprete a exercer incomuns poderes corretivos. (MENDES; BRANCO, 2012, p. 95-98)

Do ponto de vista das normas antidiscriminatórias, a Constituição Federal, em seu art. 3º, inciso IV, estabelece como objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Além disso, o art. 5º, §2º, da Constituição assegura que os direitos e garantias expressos na Carta não excluem outros decorrentes de tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte.

Nesse contexto, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 678/1992, em seu art. 23, inciso 1, alínea c, estabelece que "todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: [...] c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país". O inciso 2 do mesmo artigo dispõe que "a lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz competente, em processo penal", não havendo qualquer menção a restrições baseadas em estado civil ou composição familiar.

Cumprir trazer à baila, ainda, que a Convenção supracitada, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, aprovada no Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 27, de 26 de maio de 1992¹⁸ (rito ordinário), possui posição supralegal no ordenamento jurídico brasileiro. Segundo Paulo e

Alexandrino (2015, p. 603), o tratado internacional sobre direitos humanos que seja incorporado ao ordenamento jurídico pátrio pelo rito ordinário, terá ele *status* supralegal, ou seja, situar-se-á abaixo da Constituição, mas acima da legislação infraconstitucional. Nessa condição, o pacto internacional torna inaplicável qualquer norma infraconstitucional que com ele conflite, mesmo que posterior, preservando-se a sua primazia normativa.

Isso reforça a ilegitimidade de normas internas que imponham restrições baseadas em estado civil ou composição familiar para o acesso a cargos públicos, uma vez que tais limitações não encontram respaldo entre os motivos taxativamente previstos no art. 23, inciso 2, do tratado internacional. Trata-se, assim, de parâmetro normativo vinculante até mesmo para o controle de convencionalidade das leis brasileiras, cuja observância é inafastável por parte dos Poderes Públicos.

Dessa forma, a exclusão de candidatos em decorrência de arranjo familiar perpetua desigualdades históricas e compromete a democratização do acesso às carreiras militares, além de fragilizar a legitimidade das instituições castrenses em uma sociedade plural e orientada por valores democráticos.

A manutenção da norma, conforme redigida, promove uma barreira de ingresso nas fileiras de órgão público que não encontra respaldo em critérios objetivos e proporcionais, ferindo o princípio da vedação ao retrocesso social e dificultando a promoção da diversidade no serviço público militar. Cabe, portanto, ao legislador e ao Poder Judiciário reavaliar essa medida à luz dos princípios constitucionais e dos compromissos internacionais de que o Brasil é signatário.

5 COMPARATIVO COM OUTRAS CARREIRAS DE REGIME SEMELHANTE: O caso do RE nº 1.530.083 e a Repercussão Geral no STF

O Recurso Extraordinário (RE) 1.530.083, interposto por Matheus Felipe Batista do Nascimento, teve por escopo questionar a constitucionalidade do art. 144-A da Lei nº 6.880/1980, dispositivo que condiciona o ingresso e a permanência nos cursos de formação de militares à ausência de filhos, dependentes ou vínculo conjugal. Com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustentou que a norma viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à família, do planejamento familiar e da isonomia, todos previstos no texto constitucional.

Segundo recorrente, por seu advogado (2024, apud BRASIL, 2025, p. 3)¹⁹, a exigência de inexistência de filhos ou de união familiar estável configura uma restrição desproporcional ao acesso a cargos públicos. Argumenta-se que essa condição não guarda relação direta com a capacidade do candidato de exercer adequadamente as funções militares, nem tampouco se justifica pelo regime de internato e dedicação exclusiva alegado pela Administração Militar. Para o candidato prejudicado, ora recorrente, tal exigência importa discriminação em razão do estado civil, afrontando diretamente o art. 7º, inciso XXX, da Constituição Federal.

A peça de insurgência também sustenta que o afastamento físico da família não é exclusivo da carreira militar. Profissionais das mais diversas áreas — como trabalhadores rurais sazonais, caminhoneiros, aeronautas, marítimos, policiais, profissionais da saúde e delegados federais — também se ausentam de suas casas por longos períodos, inclusive durante cursos de formação. Tais profissionais não são impedidos de exercer suas funções em razão de sua situação familiar, o que evidencia o caráter desarrazoado da exigência imposta ao militar em formação.

Nesse raciocínio, importa registrar que, no Edital nº 1 – PF – Policial, de 20 de maio de 2025²⁰, da Polícia Federal, em seu item 19.2.1, não foi prevista restrição semelhante, mesmo com a seguinte previsão no item 19.5.2:

19.5.2 O Curso de Formação Profissional será realizado pela Academia Nacional de Polícia, no Distrito Federal, exigindo-se do aluno tempo integral, com frequência obrigatória e dedicação exclusiva, podendo ser desenvolvidas atividades, a critério da Administração, em qualquer Unidade da Federação [...]. (BRASIL, 2025).

Pelo contrário, no item 19.4 do referido regulamento, foram previstas condições especiais para a participação de candidatas gestantes. Vejamos:

19.4 DAS CANDIDATAS GESTANTES

19.4.1 As candidatas gestantes poderão solicitar, mediante requerimento, nas condições e prazos previstos no edital de convocação, o adiamento da participação no Curso de Formação Profissional, nos termos do Parecer nº 00396/2019/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação nº 00356/2019/CONJUR-MJSP/CGU/AGU e pelo Despacho de Aprovação nº 00378/2019/CONJURMJP/CGU/AGU.

19.4.1.1 Não será aceito requerimento via postal, via fax, ou, ainda, fora do prazo.

19.4.2 Se não houver tempo hábil para participar do Curso de Formação Profissional relativo ao concurso público ao qual concorreu, a participação da gestante ficará postergada para o subsequente Curso de Formação Profissional do cargo para o qual concorreu, independente do fim da validade do concurso público.

19.4.2.1 A candidata gestante que tiver adiada a participação no Curso de Formação Profissional terá vaga reservada automaticamente no curso subsequente.

19.4.2.2 A vaga reservada para a candidata gestante no Curso de Formação Profissional subsequente não poderá ser ocupada por outro candidato no curso realizado no período original, previsto no edital do concurso público. (BRASIL, 2025).

Verifica-se, ainda, que o último edital para ingresso na Escola de Sargento das Armas – ESA (BRASIL, 2024)²¹, em seu art. 1º, dispôs que sua finalidade seria “estabelecer as condições de execução do Concurso de Admissão destinado à matrícula nos Cursos de Formação e Graduação de Sargentos das Áreas Geral, Músico e Saúde, a se realizar em âmbito nacional”. Considerando a condição de praça especial do aluno, a conclusão que se chega dessa leitura é a de que nem todas as funções são destinadas precipuamente às áreas de infantaria e artilharia, pois existem outras especialidades que não exigem, rotineiramente, o mesmo rigor físico de formação e estresse, o que indica mais um ponto de irrazoabilidade.

Ademais, observa-se uma disparidade normativa entre os diversos concursos das próprias Forças Armadas. Por exemplo, o Edital do Concurso de Admissão 2025 para matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar e no Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Capelães Militares (EsFCEX)²², a funcionar na Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército em 2026, não apresenta a exigência de ausência de filhos ou de vínculo conjugal em seu art. 143. Em contrapartida, o Edital nº 01/25 S Conc ADMS, de 20 de março de 2025²³, que rege o Concurso de Admissão à Escola Preparatória de Cadetes do Exército, reafirma a vedação no art. 136, exigindo dos candidatos que não tenham filhos ou dependentes e que não sejam casados ou mantenham união estável. A ausência de uniformidade normativa revela uma incoerência na aplicação do princípio da isonomia, ainda que dentro da mesma instituição militar.

A crítica do recorrente estende-se à incoerência de se permitir que militares, após a conclusão da formação, constituam família livremente, sem que isso afete seu desempenho profissional. Se a constituição de vínculos familiares compromete o

serviço militar, como sugere a norma impugnada, essa restrição deveria, por lógica, perdurar por toda a carreira militar, e não apenas nos estágios iniciais de formação.

Diante dessas razões, o recurso requer o afastamento da aplicação do art. 144-A, caput e parágrafo único, da Lei nº 6.880/1980, no caso concreto, mediante o reconhecimento incidental de sua inconstitucionalidade. Pede-se também a anulação do art. 3º, inciso XXII, do Edital nº 03/SCA, de 23 de março de 2021, que reproduz a mesma vedação, garantindo-se ao autor o direito de seguir no certame e, se aprovado, de ingressar no curso de formação de sargentos.

A União, em contrarrazões, defendeu a validade da norma, alegando que ela se justifica pelas peculiaridades da carreira militar e que a Constituição prevê tratamento diferenciado às Forças Armadas. Sustentou ainda que o incidente de inconstitucionalidade não julgou a causa principal, e que o reexame da matéria exigiria análise probatória, incabível em sede de recurso extraordinário. Argumentou, por fim, que a limitação é razoável e proporcional, diante da exigência de dedicação exclusiva.

Entretanto, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se de forma divergente, opinando pelo provimento do recurso. Para a PGR, a exigência imposta pela norma configura “tratamento discriminatório incompatível com os postulados da isonomia e afronta o art. 5º, caput, da Constituição da República”, além de padecer de “falta de razoabilidade e de proporcionalidade”. A manifestação corrobora a tese de que a vedação ao ingresso por motivo de situação familiar fere os fundamentos do Estado Democrático de Direito e os princípios da administração pública inscritos na Constituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo vislumbra um cenário de notável conflito entre os fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito e as exigências específicas de carreiras militares nas Forças Armadas brasileiras. Embora essas carreiras possuam peculiaridades que justificam determinadas restrições, como o regime de internato e a dedicação exclusiva, não podem ser interpretadas (especificidades) como salvo-condutos para imposições desproporcionais e discriminatórias, sobretudo quando comprometem o núcleo essencial de direitos como o planejamento familiar,

a dignidade da pessoa humana e a igualdade de oportunidades no acesso aos cargos públicos.

Verificou-se que o art. 144-A do Estatuto dos Militares viola não apenas dispositivos constitucionais, mas também compromissos internacionais firmados pelo Brasil, especialmente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Incorporado ao ordenamento com *status* supralegal, a norma impõe ao Estado brasileiro o dever de assegurar acesso igualitário a cargos públicos, vedando discriminações por motivo de condição familiar, como prevê expressamente o art. 23.

A incoerência normativa torna-se mais evidente ao se constatar que diversas outras carreiras com exigências de dedicação intensiva — como as de delegados da Polícia Federal — não impõem restrições semelhantes. No próprio Exército Brasileiro, editais como o do Quadro Complementar de Oficiais não exigem ausência de filhos ou vínculos conjugais, o que reforça a seletividade da norma e evidencia ausência de uniformidade legal na administração militar.

O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.530.083 (Tema 1.388) reforça a centralidade da controvérsia jurídica. A manifestação da Procuradoria-Geral da República, pelo provimento do recurso, corrobora a leitura crítica de que a restrição fere os princípios da isonomia, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Ainda que o STF venha a se posicionar de forma desfavorável à tese da inconstitucionalidade, tal decisão não esgota o debate acadêmico e jurídico, nem elimina a legitimidade das críticas à norma sob a perspectiva dos direitos humanos e da justiça social.

Ademais, as pesquisas sociológicas e etnográficas demonstram que a manutenção da exigência legal contribui para a reprodução de um modelo elitista, hierárquico e excludente dentro das Forças Armadas, dificultando o ingresso de candidatos oriundos de contextos sociais diversos. Esse quadro reforça desigualdades históricas e desestimula a construção de uma força militar plural, democrática e representativa da sociedade brasileira.

Em vista disso, conclui-se pela necessidade de revisão do art. 144-A, de modo a adequar a legislação infraconstitucional aos avanços democráticos e constitucionais do país. A construção de uma administração pública justa, inclusiva e respeitosa à dignidade humana exige que o ingresso nos quadros militares se

fundamente em critérios objetivos e legítimos, e não em pressupostos discriminatórios que já não encontram amparo no Estado Democrático de Direito.

REFERÊNCIAS

¹BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 2 nov. 2024.

²BRASIL. Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. Altera a Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares) [...]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13954.htm. Acesso em: 2 nov. 2024.

³BRASIL. Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980. Dispõe sobre o Estatuto dos Militares. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6880.htm. Acesso em: 2 nov. 2024.

⁴BRASIL. Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm. Acesso em: 4 nov. 2024.

⁵BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. **Parecer do Relator nº 4 PL 1645/2019**. Brasília: Câmara dos Deputados, 15 out. 2019. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1820644&filename=PRL+4+PL164519+%3D%3E+PL+1645/2019. Acesso em: 27 maio 2025.

⁶BRASIL. Projeto de lei nº 1645/2019. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2194874>. Acesso em: 4 nov. 2024.

⁷Silva, C. R. da. Famílias de militares: explorando a casa e a caserna no Exército brasileiro. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 21, n. 3, p. 861-882, set./dez. 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ref/a/jcJ6cxCNsqsknngyHVDG5Vn/>. Acesso em: 4 nov. 2024.

⁸MINISTÉRIO DA DEFESA. **Acesso à Informação**, 2020. As Forças Armadas têm o seu efetivo distribuído de acordo com suas atribuições, as necessidades de suas unidades e sua distribuição pelo território nacional. Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/pergunta-s-frequentes-sitio-joomla/remuneracao-dos-militares-das-forcas-armadas-no-brasil-e-no-exterior/efetivos>. Acesso em: 25 maio 2025.

⁹BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. **Ação de Procedimento Comum Cível nº 0802375-47.2021.4.05.8400**. 1ª Vara Federal - RN. Autor: Matheus Felipe

Batista do Nascimento. Réu: União Federal. Juiz Federal: Magnus Augusto Costa Delgado, 9 de março de 2022. Disponível em: <https://pje.trf5.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam>. Acesso em: 25 maio 2025.

¹⁰BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. **Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0802375-47.2021.4.05.8400**. Constitucional. Incidente de arguição de inconstitucionalidade. Art. 144-A, *caput* e parágrafo único, da Lei nº 6.880/80, incluído pela Lei nº 13.954/2019. Forças Armadas. Tratamento especial. *Discriminen* compatível com a Constituição Federal. Rejeição do Incidente. Arguinte: Matheus Felipe Batista do Nascimento. Arguido: União Federal. Desembargador Federal do voto vencedor: Francisco Roberto Machado, 9 de julho de 2024. Disponível em: <https://pje.trf5.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam>. Acesso em: 25 maio 2025.

¹¹SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Notícias STF**, 2025. STF vai decidir se é válida a regra que proíbe acesso de pessoas casadas a curso de formação de militares. Disponível em: <https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-vai-decidir-se-e-valida-a-regra-que-proibe-a-cesso-de-pessoas-casadas-a-curso-de-formacao-de-militares/>. Acesso em: 25 maio 2025.

¹²Santos, J. C. dos; Freitas, P. M. de. Planejamento familiar na perspectiva do desenvolvimento. *Ciênc saúde coletiva*, v.16, n. 3, 1813–1820, abr. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/VMbQP9cjTm6YSLRYzJpkGHL/>. Acesso em: 4 nov. 2024.

¹³DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 42-68.

¹⁴BRASIL. Senado Federal. **Comissão de Juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil**. Relatório Final dos trabalhos da Comissão de Juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil. Brasília: Senado Federal: 26 fev. 2024. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/assessoria-de-imprensa/arquivos/anteprojeto-codigo-civil-comissao-de-juristas-2023_2024.pdf. Acesso em: 27 maio 2025.

¹⁵Pantarotto, M. A. M.; Junior, E. J. R.; De Oliveira, J. S. Planejamento familiar: um novo olhar acerca da formação da prole e garantia da formação de personalidade condizente com o convívio em sociedade. **Anais do Congresso Brasileiro de Processo Coletivo e Cidadania**, [S. l.], v. 10, n. 10, p. 597–616, 2023. Disponível em: <https://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/2810>. Acesso em: 4 nov. 2024.

¹⁶PAULO, V.; ALEXANDRINO, M. Direito Constitucional descomplicado. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015.

¹⁷MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 95-98.

¹⁸BRASIL. Congresso Nacional. Decreto legislativo nº 27, de 26 de maio de 1992. Aprova o texto da convenção americana sobre direitos humanos (Pacto São José)

celebrado em São José da Costa Rica, em 22 de novembro de 1969, por ocasião da conferência especializada interamericana sobre direitos humanos. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/05/1992&jornal=1&pagina=2&totalArquivos=108>. Acesso em: 4 nov. 2024.

¹⁹BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário 1530083/RN**. Recurso Extraordinário. Constitucional. Administrativo, artigo 144-A da Lei n. 6.880/1980. Estatuto dos Militares. Restrição de acesso aos cursos de formação e graduação em regime de internato, de dedicação exclusiva e de disponibilidade permanente. Concurso público. Vedação de ter filhos ou dependentes, de ser casado ou de haver constituído união estável. Constitucionalidade reconhecida nas instâncias ordinárias. Questionamento sob a luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia e proteção da família. Natureza constitucional da questão. Relevância social e jurídica. Potencial repetição. Ausência de precedente específico e de alcance geral. Necessidade de definição do plenário. repercussão geral reconhecida. Recorrente: Matheus Felipe Batista do Nascimento. Recorrido União Federal. Relator: Min. Luiz Fux, 11 de abril de 2025. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15376243655&ext=.pdf>. Acesso em: 25 maio 2025.

²⁰BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Polícia Federal. Edital nº 1 – PF – Policial, de 20 de maio de 2025. Concurso público para provimento de vagas nos cargos de delegado de polícia federal, perito criminal federal, escrivão de polícia federal, agente de polícia federal e papiloscopista policial federal. Disponível em: https://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_25. Acesso em: 25 maio 2025.

²¹BRASIL. Exército Brasileiro. Edital nº 2/SCA, de 2 de abril de 2024. Concurso público para admissão e matrícula nos cursos de formação e graduação de sargentos das áreas geral, música e saúde referentes ao concurso de admissão para matrícula em 2025. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-2/sca-de-2-de-abril-de-2024-551730112>. Acesso em: 25 maio 2025.

²²BRASIL. Exército Brasileiro. Edital do concurso de admissão 2025 para matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar e no Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Capelães Militares em 2026. Salvador: Exército Brasileiro, 20 mar. 2025. Disponível em: https://esfcex.eb.mil.br/images/concurso/2025/Edital_CA_2025_ao_CFO_QC_CM_2026_VERSO_FINAL_RETIFICADA_02_04_25_pedagogia.pdf. Acesso em: 25 maio 2025.

²³BRASIL. Exército Brasileiro. Edital nº 01/25 S CONC ADMS, de 20 de março de 2025. Concurso de Admissão (CA) à Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Disponível em: https://espceex.eb.mil.br/images/concurso/2025_publico/concurso/edital/Edital_Concurso_da_EsPCEEx_2025-2026.pdf. Acesso em: 25 maio 2025.